

中国发展进程中的改革开放—对改革开放的看法

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166692>

沙意拉

上海大学文学院

摘要：改革开放是中国自 20 世纪 70 年代以来的重大历史转折点，标志着中国走上了一条现代化的道路。在改革开放的背景下，中国经济逐渐融入全球化，实现了长期高速增长。习近平总书记说：“改革开放是决定当代中国前途命运的关键一招，中国大踏步赶上了时代！”。改革开放作为中国当代上的一项伟大实践，凭借着勇气和创新的精神，推动了中国经济，社会和文化的快速发展。通过向市场经济转型、吸收外资、推动产业升级等一系列改革举措，中国取得了举世瞩目的成就。

关键词：改革开放；社会主义；邓小平

一、 改革开放是中国发展的重要开端

改革开放是中国自 1978 年以来实施的一系列经济和社会改革政策。这一历史性的政策由中国的领导人邓小平提出并推动实施，旨在开放中国的经济体制，引入市场机制并吸引外资，以推动经济发展和提高人民生活水平。改革开放政策带来了巨大的变革和发展，使中国成为当今世界第二大经济体，并推动中国的综合国力和国际地位不断提升。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对中国的改革开放一个做出结论性的判断，这就是：“我们实现新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折，确立党在社会主义初级阶段的基本路线，坚定不移推进改革开放，战胜来自各方面的风险挑战，开创、坚持、捍卫、发展中国特色社会主义，实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的历史性转变，实现了从生产力相对落后的状况到经济总量跃居世界第二的历史性突破，实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越，为实现中华民族伟大复兴提供了充满新的活力的体制保证和快速发展的物质条件。”除了经济改革，改革开放还包括政治、文化和社会领域的改革。在政治方面，中国实行了一系列政治体制改革，推动建立社会主义民主政治和法治体系，加强党的领导和改善国家治理体系。在文化和社会领域，改革开放促进了文化多样性和社会进步，推动了教育、卫生、科技等各个领域的发展，提高了人民的生活水平和幸福感。

在 1978 年以前，中国的经济发展严重滞后，社会主义建设取得的成果并不令人满意。为了推动经济发展和实现现代化建设的目标，中国领导人认识到必须进行改革开放，突破僵化的计划经济体制，引入市场机制和外部资本，促进经济发展和改善人民生活。中国特色社会主义理论的形成，结合了马克思主义的理论原则和中国实际情况，强调了以经济建设为中心，坚持社会主义制度，走中国特色的社会主义道路。通过改革开放，中国逐渐摆脱了经济困境，实现了经济起飞和社会发展的快速进步。

因此，中国改革开放的历史条件主要包括对社会主义建设的认识和实践经验，对国内外政治经济形势的分析和判断，以及对发展必然性的把握和决心。这些条件共同推动了中国改革开放的实施和成功，为中国的持续发展打下了坚实基础。

邓小平说：“只有会社会主义才能救中国，只有改革开放才能发展中国”。这句话表明了社会主义和改革开放之间的关系。社会主义和改革开放是密不可分的，两者相互依存、相互促进，是实现中国现代化和繁荣发展的关键。社会主义是中国发展道路的根本方向和制度基础。中国一直坚持社会主义制度，通过社会主义建设实现了国家独立、人民解放和社会进步。社会主义奠定了中国现代化建设的基础，也是中国特色社会主义理论的基础和指导。而改革开放是实现社会主义现代化建设和发展的必由之路。改革开放是中国特色社会主义的重要组成部分，是适应社会主义发展需要、推进社会主义现代化的必要路径。通过改革开放，中国取得了巨大的经济成就和社会进步，推动了中国的现代化建设。社会主义是中国的根本制度基础，改革开放是实现社会主义现代化的关键。只有坚持社会主义理论和制度原则，结合改革开放的实践和措施，才能推动中国实现经济社会的双赢发展，实现国家富强、人民幸福的目标。说到中国改革开放的重要性不能不深切缅怀改革开放的总设计师邓小平。习近平总书记说：“如果没有邓小平指导我们党作出改革开放的历史性决策，我们国家取得今天的发展成就是不可想像的。”邓小平对中国改革开放的贡献可以说是巨大的。作为中国共产党的杰出领导人之一，邓小平在 1978 年提出并主持实施了改革开放政策，开创了中国特色社会主义道路，推动了中国经济社会的飞速发展和现代化进程。1978 年 12 月 3 日，邓小平在闭幕会上发表了题为《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的讲话，实际上是随后召开的十一届三中全会的主题报告，后来被誉为“开辟新时期新道路、开创建设有中国特色社会主义新理论的宣言书。邓小平的“解放思想、实事求是、与

时俱进”的理论指导思想是他提出的一种思想方法和工作原则，是对马克思主义基本原理与中国革命实践相结合的创新性表述。

“解放思想”表明了邓小平提倡人们要敢于思考、敢于探索，不拘泥于传统观念、思想定式和条条框框，不断更新自己的思想认识，拒绝僵化的思维，以开放的心态面对新问题、新挑战；

“实事求是”强调了把问题看清楚、分析准确，根据事实情况和客观规律来制定政策、决策和实施行动，不脱离实际、不凭空臆测，实事求是地去做事情，以实实在在的成效回应时代和人民的需求；

而“与时俱进”意味着要及时地适应时代潮流、社会发展趋势，随时纠正错误、修正偏差，不断推动自身的发展和进步，与不断变化的世界同步前行。只要与时俱进，才可顺应世界的变化、抓住机遇，有效应对挑战和风险。

邓小平的《解放思想，实事求是，团结一致向前看》一种新型思想方法和工作态度，为解决中国面临的各种困难和问题指明了方向，为中国的改革开放和现代化建设提供了重要的理论和实践指导。这一理论指导思想在推动中国发展进程中产生了深远的影响，并为中国的发展提供了重要的精神动力。

邓小平对改革开放表示了一句预言性的判断，根据这句话我来总结自己的看法。他说：“这是我国历史上的伟大的转折”，“这是一个新的历史发展阶段性的开端”。现在众所周知这句话没有白说的。邓小平提出和推动的改革开放政策，深刻转变了中国的经济、政治和社会生活，推动了中国由封闭半封闭走向开放，由贫困走向富强，改变了中国人民的命运，对中国历史和现实的发展都有着深远的影响。

二、我对改革开放的看法

对任何国家、任何体制、任何时代来而言，孤立主义是一种失败的策略。但是历史证明，任何改革对任何一个社会来讲从来都不是一帆风顺、轻而易举的。很难一下子就成功。鲁迅先生曾有名言曰：“愈艰难，就愈要做”。所以不管多难，到了瓶颈的阶段，为了发展就必须改革，改革才有出路，才有经济制约瓶颈与解决办法。

改革开放最大的目的，虽然是从经济的发展开始，到国家管理的、社会的像教育、贸易、运输业、建筑业、农业等其他行业一样的改善和发展。大家都认可这些因素都对一个社会提高生活水平的重要性。但是在提升经济发展的同时，政府不管是什么体制，都要考虑提高人民的素质、经济知识、独立思考能力等的一些要素。我认为，实行这种政策的必要性就是“公平和平等”的平衡性。两全其美，谈何容易。不过，最关键的是怎么挣钱不是最大的问题，正确

地花钱反而是老百姓缺少的一种能力。如果在一个社会、国家具有公平的法律规则，那人民害怕的不是监控，而是自己的良心。“平等”虽然很好听，但是按公平来讲，很难公平地解决每一件事。说一个例子：人民幸福生活是最大的人权，大家都平等。但是如果一个人犯了罪，如果没惩罚他就不公平。政府对人民公平的对待之前，也要公平的对待自己。不能父为子隐，子为父隐，直在其中矣，平等地对待所有人，包括家人和老百姓，人民才会有信心，国家也会繁荣。

随着社会和经济的发展，人民的生活水平有一定的进步，如果只能考虑经济，人民的素质、文化方面也有一定的损失。我可以提一个例子来证明：乌兹别克斯坦在独立之后的第一个经济阶段，苏联时期的西欧俄国中亚三者连环交换圈出来之后，提到了一个概念，就是“交换圈”。乌兹别克斯坦改革的主要目标，就是建立以自己为主的交换圈来取代自己通过俄国的二道手交换圈。当然，在一个像从苏联一样的成员国中，对于刚刚独立的国家来讲，这项政策需要很大的勇气，现在我们可以认可。可是人民的文化、教育、并没有像经济的发展一样提高，反而造成了一定的损失。出国留学很难办、国外去旅游不容易，官僚制度、垄断等的原因，影响到了素质教育。

2016 年实行改革开放政策后在国内有些政策改善。对内改革、对外开放的政策改变了很多社会现象。比如：改革开放之前不管去旅游、留学或者其他任何原因去国外，如果需要办一个外国的签证之前需要办国家政府的一种证明，花一个月左右的时间得到便签以后才能办任何签证了。这种事情对老百姓带来过很多不便。目前的官僚主义的减少，对素质教育采取措施的改进，去国外留学的年轻人证明对内改革的变化结构。外国企业的增多也证明对外开放的事实。其中中国的企业今年 9 月达到了 1527 多家。目前能看到，不过人民提高素质教育的同时，去国外留学、工作、投资、贸易、旅游等方面来，大多数人的思维方式有很大的变化。大家都会说自己的意见、看法、想法。有独立思考能力是最大的、最重要的改革。

1978 年 12 月改革开放，中国经济政策开始实行的对内改革、对外开放的政策。中国已经经过了不少年的改革开放的路。世界各个国家也认可中华民族的勤劳肯干精神。我特别佩服中国年轻们，因为在中国有很多来自五河四海的留学生。每一个学校几乎都有外国学生。跨文化交际能力强的中国人也很多。我说一个例子来总结自己的看法。有一天跟朋友去咖啡馆喝咖啡。老板是一位很热情而且有文化的年轻人。我们聊天就有朋友一样的气氛。真的不像一般的中国年轻人。后来我问他，他怎么有着这么开阔的视野？她就说曾经留过

学，现在有很多外国朋友。我在收到了答案的同时，证明了下面的想法：我们很容易评价历史，但是未来很难判断。如果要为哪个国家的改革开放献计献策的话，我认为，未来的年轻们不仅需要经济条件，而且还需要无障碍的独立思考能力。要留学、要旅游、要多看看世界。政府要来提供一定的帮助和条件。因为政治的根本是根植于民本思想。也就是说，政治应该把目的放在让这个社会的国民过上好日子上。人民生活的过程就是经济。政治和经济有着不可分割的相互关系-政治就是经济。未来的年轻们不管在哪个行业，应该有着政治和经济能力，所以更需要的是好的领导能力。

参考文献

1. (受权发布) 习近平：在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话. 新华网 [引用日期 2021-07-01]
2. [1] 蒋永清. 伟大的变革——中国改革开放的历史进程[J]. 炎黄春秋, 2018(12):13-17.
3. [1] 代琼花, 戴圣鹏. 世界历史进程中的中国改革开放[J]. 海派经济学, 2021, 19(04):88-96.
4. [1] 唐敏. 中国改革开放三十年伟大成就和经验启示研究[D]. 陕西师范大学, 2011.